

Este *briefing* relata evidências científicas sobre soluções para lidar com fatores sociais e humanos (FSH) na engenharia de requisitos (ER).

RESULTADOS

Foram selecionados 46 estudos que contribuíram para analisar o estado da arte das soluções para FSH na ER. Como principal contribuição, este estudo oferece uma análise detalhada das soluções encontradas na literatura, destacando métodos/técnicas, modelos, práticas, ferramentas, teorias e frameworks que abordam FSH para melhorar as atividades da ER. Cada solução encontrada será detalhada abaixo:

- A ferramenta **ARENA: anytime, anyplace requirements negotiation aids (E1)** pode ser utilizada na negociação de requisitos **colaborativa** e distribuída;
- O **framework for Communication (E2)** pode ser utilizado para melhorar a **comunicação** entre as partes interessadas;
- **EPMcreate (E3)** é uma técnica de **criatividade** que consiste em analisar os problemas que podem surgir durante a elicitación de requisitos e transformar esses potenciais problemas em requisitos criativos;
- O **secure tropos framework (E4)** pode ser utilizado para modelar a **confiança** entre as partes interessadas envolvidas na ER em sistemas de segurança;
- O **RESCUE (E5)** consiste em práticas da ER orientadas a cenários, integrando técnicas de **criatividade** com modelagem de caso de uso e contexto do sistema;
- A **socio-technical methodology (E6)** foca em medir a eficácia da **comunicação** entre engenheiros de requisitos e identificar fontes de incerteza na ER;
- Os **methods to classifying scenarios (E7)** focam em identificar e compreender os fatores humanos ligados à **cognição das partes interessadas** na ER;
- O **value method (E8)** busca moldar os conceitos de **motivações e emoções** com o foco de compreender como esses FSH se relacionam com os processos da ER;
- O **creativity framework (E9)** apresenta um framework com cinco elementos que pode ser utilizado para entender a **criatividade** na ER: produto, processo, domínio, pessoas e o contexto das partes interessadas;
- O **REGSD (E10)** pode ser utilizado para melhorar a **comunicação** durante a elicitación de requisitos no desenvolvimento de software distribuído;
- A **ferramenta affect grid psychological Tool (E11)** pode ser utilizada para caracterizar requisitos, permitindo que as partes interessadas expressem as **emoções** despertadas por determinados requisitos;
- As **creativity techniques (E12)** oferecem uma orientação completa para indivíduos, equipes e organizações promoverem a criatividade das partes interessadas ao longo do processo de ER;
- O **stakeRare (E13)** é um método para elicitación de requisitos usando redes sociais e filtragem colaborativa;
- O **teamwork benefits awareness (TBA) (E14)** consistem em um conjunto de práticas projetadas para explorar o comportamento (cultura e gênero) de pequenas equipes (3–5 pessoas) e dos indivíduos dessas equipes durante a negociação de requisitos;
- O **iThink (E15)** é um jogo projetado para dar suporte à elicitación de requisitos **colaborativa**;
- Os modelos **people-oriented software engineering (POSE) (E16)** modelam as **emoções e motivações** das partes interessadas que influenciam a ER;
- O framework **smart RE (E17)** apresenta uma abordagem para reduzir mal-entendidos e **problemas de comunicação** em reuniões presenciais na ER;
- O **conceptual model of categorizing communication artifacts (E18)** é dividido em três fases do processo da ER: descoberta, análise e verificação (A&V), e tomada de decisão, e modela a **comunicação** entre as partes interessadas;
- O modelo **user-oriented RE (E19)** analisa as **emoções e motivações** na ER, focado em usuários e clientes;
- O modelo **requirements negotiation conceptual model (E20)** foi proposto para simplificar o esforço de detecção e **resolução de conflitos de interesses** durante a negociação de requisitos. O método visa melhorar a gestão dos conflitos entre os profissionais de requisitos e os usuários finais;
- O **crowd RE process (E21)** apresenta um design de tarefa sequencial para adquirir requisitos criativos da multidão e destaca a influência da **personalidade na criatividade** da multidão;
- O **value-based method (E22)** orienta a elicitación de requisitos focada nos FSH, abordando **motivações e reações emocionais** em relação a questões sociopolíticas entre as partes interessadas;
- O **framework for requirements prioritization (E23)** tem como objetivo orientar o analista de negócios e o gerente de produtos na priorização de requisitos em estágios iniciais para aplicativos lançados por startups. O framework busca manter a **satisfação** e a comunicação entre as partes interessadas durante a ER;
- A taxonomia **human error taxonomy (HET) (E24)** é focada na **cognição humana** na ER, visando modelar formas de prevenir **erros e falhas humanas** durante as atividades da ER;
- O **game framework (E25)** específicas recomendações para ajudar as equipes SCRUM a escolher jogos sérios e **colaborativos** no processo de ER;
- O **MBTI personality traits model (E26)** pode ser utilizado para a predição de traços de personalidade de membros da equipe. Pode ser integrado em ferramentas de elicitación de requisitos para identificar os membros da equipe mais adequados para atuarem nos estágios iniciais da ER;
- O **cultural influences identification framework (E27)** pode ser utilizado para melhorar a **comunicação** e os resultados das atividades na ER, **considerando as influências culturais**;
- O **RE-PROVO (E28)** é uma ferramenta que usa elementos de jogo para estimular a discussão de requisitos entre as partes interessadas envolvidas na ER e promover a **competição**;
- O **stakeholder snfluence analysis (SIA) method (E29)** ajuda empresas a analisar a **influência social** em ECOS de código aberto;
- O **remote emotional requirement elicitation method (RREFM) (E30)** é um método de feedback que integra as **emoções** dos usuários na atividade de elicitación de requisitos;
- O **design thinking** aliado ao método **GenderMag (E31)** na elicitación de requisitos pode ser utilizado para apoiar a avaliação da experiência do usuário;
- O **theory of constructed emotion (E32)** permite a validação e representação de requisitos emocionais por meio de palavras de emoção. O estudo apresenta como as teorias da emoção evoluíram ao longo dos anos;
- O método **GenderMag (E33)** pode ser utilizado para apoiar o processo de identificação de requisitos de usabilidade.
- A ferramenta **virtual reality-based requirement elicitation platform (E34)** pode ser utilizada para melhorar a elicitación de requisitos, simulando a **experiência pessoal** dos usuários em diversos ambientes por meio de personas;
- A ferramenta **emotimonitor (E35)** permite que os membros da equipe relatem suas **emoções** durante as mudanças de requisitos. Ela usa emojis para identificar estados emocionais e ajuda os líderes a visualizarem essas respostas para tomar ações apropriadas para melhorar o desempenho de suas equipes;
- A **taxonomy of soft requirements (E36)** é focada em exemplificar as características e crenças do usuário que podem ter implicações para os requisitos funcionais, como **emoções, atitude e motivação**.
- A ferramenta **VR4HCRE (E37)** busca apoiar a **colaboração** remota entre as partes interessadas para capturar as necessidades dos usuários (incluindo necessidades especiais) usando realidade virtual;
- O **metamodel for emotional requirements (E38)** é utilizado para elicitación de requisitos emocionais das partes interessadas. O modelo possui três elementos: o usuário que deseja experimentar **emoções** específicas, as emoções que serão mapeadas e a condição que determina quando essa emoção deve ser provocada;
- A **GIRE (gender-inclusive requirements engineering) Tool (E39)** é uma ferramenta para ilustrar a importância dos requisitos inclusivos de gênero na ER;
- O **framework to capture human-related factors on RE (E40)** possui como objetivo identificar os fatores cognitivos que representam as **intenções e motivações** das partes interessadas envolvidas na elicitación de requisitos e no desenvolvimento de software;
- O **framework for emotion-oriented requirements change (E41)** tem como foco as **emoções** que podem estar envolvidas durante as mudanças de requisitos em equipes de desenvolvimento de software ágil;
- A **multi-modal emotion recognition platform (MEmoRE) (E42)** é uma ferramenta que integra expressão facial, entonação vocal e análise de sentimento textual para entender as **emoções das partes interessadas** na ER;
- A **ferramenta motive metrics (E43)** pode ser usada para rastrear a **personalidade, motivação e satisfação** dos profissionais de software durante a ER;
- A **RE-Miner (44)** é uma ferramenta para extração e análise comparativa de **emoções** das partes interessadas na ER;
- E45 apresentou um **process for engineering the emotional requirement**, focado no design dos requisitos por meio das emoções das partes interessadas;
- E46 propôs o **personality framework**, que apresenta estratégias para lidar com os impactos da personalidade.

Figura 1. Resumo dos resultados

Para quem é este briefing?

Pesquisadores e profissionais da indústria que desejarem obter soluções para lidar com fatores sociais e humanos na engenharia de requisitos baseadas em evidências científicas.

De onde vêm as descobertas?

Todos os resultados deste *briefing* foram extraídos de uma Rapid Review.